

УДК 338.48 + 332.142.4

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/102>*Удалых С.К.**ORCID: 0000-0002-4916-5653, канд. экон. наук**Иркутское региональное отделение**Российской академии естественных наук,**г. Иркутск, Россия*

БАРЬЕРЫ И УГРОЗЫ ДЛЯ РОСТА ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования о барьерах и угрозах для ускоренного эффективного развития туристской индустрии на Байкальской природной территории – БПТ; проводится краткий анализ состояния и освещаются официальные перспективы индустрии туризма в Иркутской области, рассматриваются отдельные примеры и ситуации, препятствующие и угрожающие росту туристской отрасли, рекомендуются системные меры по устранению внутренних и внешних барьеров и угроз для индустрии туризма.

Ключевые слова: туризм, туристские ресурсы, Байкальская природная территория – БПТ, озеро Байкал, SWOT-анализ, барьеры и угрозы для развития, охрана природы, отходы производства, лесные пожары, лесное хозяйство.

*Udalykh S.K.**ORCID: 0000-0002-4916-5653, Ph.D.**Irkutsk regional Department Russian**Academy of natural Sciences,**Irkutsk, Russia*

BARRIERS AND THREATS TO THE GROWTH OF THE TOURISM INDUSTRY (REGIONAL ASPECT)

Annotation. The article presents the results of a study on barriers and threats to the accelerated effective development of the tourism industry in the Baikal Natural Territory-BPT; a brief analysis of the state and highlights the official prospects of the tourism industry in the Irkutsk region, considers individual examples and situations that hinder and threaten the growth of the tourism industry, recommends systematic measures to eliminate internal and external barriers and threats to the tourism industry.

Keyword: tourism, tourist resources, Baikal natural territory – BPT, Lake Baikal, SWOT analysis, barriers and threats to development, nature protection, industrial waste, forest fires, forestry.

Российская индустрия туризма и гостеприимства в последние годы входит в число важных и одновременно быстро растущих отраслей национальной экономики и социальной сферы. В стране и ее отдельных регионах имеются практически все природные, организационные и экономические условия для успешного развития туристской индустрии. Вместе с тем темпы роста отрасли сдерживаются в настоящее время и могут реально тормозиться в обозримом будущем, поэтому необходимо выявлять барьеры и угрозы развитию туристской индустрии и осуществлять комплексные меры для локализации или полного

устранения препятствий. Эти меры должны быть реализованы как на федеральном уровне, так и на отраслевом, региональных и корпоративных (фирменных) уровнях. Важное значение имеет оценка мировых барьеров и угроз, а также своевременное принятие государственных мер по снижению планетарных препятствий для развития российской индустрии туризма и гостеприимства.

Развитие этой важной отрасли тесно связано с национальными целями России. Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 определены следующие национальные цели развития страны на период до 2030 года, имеющие прямое и косвенное отношение к развитию индустрии туризма и гостеприимства: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация [1]. В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» предусмотрено: улучшение качества городской среды; развитие дорожной сети; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами; снижение выбросов загрязняющих веществ; ликвидация опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая озеро Байкал.

Результаты исследования. 1. Несмотря на современные сложности мирового экономического состояния, Российская Федерация входит в число стран мира, в которых туристская индустрия традиционно является устойчивой сферой. В соответствии с этой ситуацией в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019–2025 годы» определены 15 главных конкретных укрупненных приоритетных туристских направлений (дестинаций) огромной страны, которые реально привлекательны для иностранных и отечественных путешественников; важное место среди них занимает перспективное туристское направление «Байкал» (в это направление включены три субъекта РФ – Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край). Общий объем государственного финансирования для развития туризма на направлении «Сибирь» за 2019–2025 гг. определен сумме более 1,6 млрд. рублей [7].

В вышеуказанной ФЦП для дестинации «Байкал» предусмотрен лишь организованный экологический туризм; необходимо отметить, что для БПТ – это далеко не полный перечень специализаций: они на много шире. Природные ресурсы и уже состоявшийся и развивающийся турбизнес показывают, что на этой территории востребованы и вполне реальны такие виды туризма как деловой, историко-познавательный, медико-оздоровительный, детский, круизный, спортивный (в т. ч. горнолыжный, охотничий, рыболовный), событийный, сельский, промышленный, религиозный, архитектурный, литературный, музейный, туризм городской среды и др.

2. Необходимость расширения официального перечня видов туризма на БПТ подтверждена Международным туристическим бизнес-форумом «Время отдыхать на Байкале-2020» (был организован Агентством по туризму Иркутской области, Торгово-промышленная палата Восточной Сибири и Центром оказания услуг «Мой бизнес» при поддержке правительства Иркутской области. Бизнес-форум собрал на одной площадке ведущих российских и зарубежных экспертов и спикеров, представителей органов власти всех уровней, общероссийские профессиональные ассоциации индустрии туризма и сферы гостеприимства, крупнейших туроператоров, перевозчиков, туристические компании из России, Китая, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Германии, Швейцарии и др.

3. В составе российских туристских регионов заметное место занимает БПТ, включающая Иркутскую область, Республику Бурятия и Забайкальский край. Некоторые

данные о деятельности туристской отрасли на важнейшей части БТП, т. е. Иркутской области представлены в нижеследующей таблице.

Таблица

Основные показатели деятельности туристской индустрии
Иркутской области за 2010 – 2020 гг. *

Наименование показателя	2010	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объем турпотока в область (тыс. чел.), из них:	774,1	976,8	1411,5	1525,8	1597,8	1671,0	1829,8	938,0
Количество иностранных туристов (тыс. чел.)	70,8	75,8	128,8	156,8	211,0	295,3	367,8	54,1
Количество рос-сийских туристов (тыс.чел.)	703,3	901,0	1282,7	1369,0	1386,8	1375,7	1462,0	883,9
Объем платных услуг в турист-ско-рекреацион-ной сфере, (млн. руб.), из них:	3365,3	4123,4	4887,5	5370,6	5600,5	6478,6	6711,8	3413,2
Туристские услуги (млн. руб.)	1330,0	1370,0	1814,1	1957,5	2153,2	2415,0	2657,1	1756,0
Санаторно-оздо-ровительные услуги (млн. руб.)	971,7	1173,5	1308,3	1499,0	1299,1	1549,4	1590,4	509,1
Услуги гостиниц и других средств размещения (млн. руб.)	1063,6	1579,9	1765,1	1914,1	2148,2	2514,2	2464,3	1148,1
Сумма налогов от деятельности гостиниц, ресторанов и турагентств в бюджет области (млн. руб.)	237,1	258,3	599,7	643,3	759,2	869,9	991,5	885,8

Примечание: * таблица составлена автором по данным Агентства по туризму Иркутской области [4]

Как следует из таблицы, в последние годы (кроме 2020 г.) заметно улучшились показатели туристской индустрии Иркутской области: выросло общее количество туристов; от деятельности турфирм и ресторанов в бюджет стало поступать больше налогов; повысился объем платных услуг. Из-за пандемии показатели существенно ухудшились: в 2020 г. по сравнению с 2019 г. турпоток снизился на 48,7%, количество иностранных туристов упало на 85,3%, объем платных услуг уменьшился на 49,1%, туристские услуги сократились на 33,9 %, услуги гостиниц и других средств размещения, санаторно-курортных организаций сократились на 58,3%; сумма налоговых поступлений снизилась на 10,7%.

По прогнозам правительства Иркутской области, турпоток в регионе к концу 2021 г. планируется вывести на уровень докризисного периода: в 2019 г. область посетили более 1,8 млн. туристов. К 2024 г. турпоток в Иркутскую область планируется увеличить до 3 млн. человек в год; доля туризма в валовом региональном продукте должна увеличиться до 1,5%.

4. Как в любой отрасли национальной экономики в российской туристской индустрии отмечается система разнообразных объективных и субъективных барьеров и угроз, которые снижают возможности ускоренного развития, тормозят достижение задач, целей и целевых технико-экономических и социальных показателей. Использование известного из мировых научных и практических разработок в области теории организации и менеджмента метода SWOT-анализа позволяет системно и комплексно подойти к изучению барьеров и угроз. Такой метод рассматривает 4 ведущих сектора, комплексно охватывающих как деятельность отдельных турфирм и всей отрасли, так и регионов и государства в области туризма: «Сильные стороны», «Слабые стороны», «Возможности», «Барьеры, угрозы и опасности».

Сильные стороны комплекса – реальные явления, мероприятия, события и ситуации, которые способствуют росту туристского потока и повышению эффективности туристского бизнеса. Слабые стороны – реальные явления, мероприятия, события и ситуации, которые уменьшают число туристов и влияют на снижение эффективности туристской индустрии. Возможности – потенциальные и предстоящие, как правило, внешние явления, мероприятия, события и ситуации, которые могут реально содействовать увеличению туристского потока и повышению эффективности туристского бизнеса. Барьеры, угрозы и опасности – потенциальные и предстоящие, как правило, внешние, явления, мероприятия, события и ситуации, которые реально могут с определенной вероятностью снижать поток туристов и эффективность турбизнеса.

Основные барьеры и угрозы можно классифицировать на внутренние (корпоративные, отраслевые и федеральные) и внешние (идущие как от отдельных стран, группы и союзов стран; также выявились общие мировые угрозы).

Внутренние корпоративные (фирменные) барьеры и угрозы – это следующие:

- нарушения при организации сточных вод и вывоза отходов;
- нарушения земельного законодательства;
- нарушения законодательства о пожарной безопасности;
- забор воды из скважин без лицензии;
- строительство и ввод в действие строений без разрешительной документации и т. д.

К некоторым внутренним отраслевым относятся следующие барьеры и угрозы: это серьезные финансовые, организационно-управленческие и социальные проблемы, которые снижают эффективность этой отрасли. Некоторые из них нижеследующие:

- деятельность турфирм и весь технологический цикл (от производства турпродукта до его реализации) являются не надежными и не прозрачными;
- туристский рынок наполнен фирмами-однодневками;
- из-за отсутствия регулирования и низкой стоимости входа на рынке действует множество мошеннических фирм, которые обманывают туристов и ухудшают отношение клиентов к турбизнесу;
- ответственность турфирм перед потребителями пока низкая; нет должной защиты и гарантий качественного отдыха туристов;
- во многих сегментах турбизнеса используются серые схемы; бюджет недополучает доходы;
- в балансе турагентов возникают «провалы» и «финансовые дыры», поэтому средства от продажи новых туров идут на покрытие убытков от предыдущих продаж и внутренних расходов и др.

К некоторым внутренним федеральным барьерам и угрозам относятся, как минимум, нижеследующие:

- несовершенство нормативно-законодательной и организационно-распорядительной базы туристской индустрии;
- недостатки и упущения федерального менеджмента в области экономики и социальной сферы туристской индустрии и гостеприимности;
- не всегда обоснованные решения о менеджменте туристской индустрии (передача регулирования отрасли из одного федерального министерства в подчинение другому: Минспорта РФ, Минкультуры РФ, Минэкономразвития РФ);
- упущения в охране природы; низкие темпы утилизации вредных отходов ряда ранее закрытых предприятий; крупномасштабные лесные пожары; недостатки в реорганизации управления лесным хозяйством.

Выявлен ряд внешних барьеров и угроз для развития российской индустрии туризма; некоторые основные из них нижеследующие:

- система разнообразных санкций, вводимых в течение нескольких последних лет со стороны США и стран Европейского союза (ЕС) против России;
- возможное сооружение на р.Селенга (обеспечивает основной приток воды в Байкал) на территории Монголии до трех гидроэлектростанций, что по оценке российских специалистов может привести к сложной экологической ситуации на озере Байкал;
- угрозы и опасности представляют частные китайские фирмы, которые в хозяйственных целях агрессивно осваивают сибирские и дальневосточные территории России и самостоятельно организуют на этих территориях въездной туризм;
- мировая угроза и опасности различных массовых вирусных заболеваний на территории России.

Выводы и предложения.

1. Осуществить полный и открытый аудит выполнения федерального законодательства и директивных документов регионов БПТ об охране окружающей среды и о развитии туристской индустрии (Федеральный закон о туристской деятельности, Федеральный закон «Об охране озера Байкал», Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Национальный проект «Экология», Государственная программа РФ «Охрана окружающей среды», ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)», Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» и др.). Как свидетельствует практика деятельности туризма, указанные основные директивные документы по развитию туристской индустрии в регионах БПТ не выполняются (исполнение проектных и программных заданий составляет от 10 до 60%). При этом о неисполнении заданий в медиапространстве публично говорится крайне мало и ответственные лица публично не отчитываются о своей деятельности и о причинах провалов.

2. Провести анализ выполнения специальных решений Правительства РФ о создании на БПТ двух особых экономических зон туристско-рекреационного типа – «Ворота Байкала» (Иркутская область) и «Байкальская гавань» (Республика Бурятия) [2 и 3]. Обе туристические зоны были официально созданы в 2007 г. с расчетом на привлечение миллионов туристов; в оба проекта реализуются крайне медленно, за 14 лет вложено по несколько миллиардов рублей, однако на сегодняшний период должного развития туристские объекты и их инфраструктура не получили. На основе анализа состояния создания указанных зон разработать меры по ускоренному формированию туристских объектов и их инфраструктуры.

3. Реализовать выдвинутое ранее совместное предложение Президента РФ В.В.Путина и руководства Иркутской области о проведении полноформатного «Года Байкала» [5]. Этот проект задумывался как полноценный федеральный, но был в 2021 г. проведен узко и локально – только в рамках Иркутской области (федеральные власти вместо «Года Байкала» официально объявили в 2021 г. другой проект – «Год науки и технологий»). Для проведения «Года Байкала» постановлением регионального правительства был утвержден соответствующий План мероприятий, который содержал меры лишь в рамках возможностей местной власти без участия федеральных органов, без федерального финансирования, без достижений задач, целей и целевых показателей федерального уровня. Учитывая то, что озеро Байкал является объектом мирового наследия, предлагается продолжить в 2022 г. проведение этого мирового мероприятия. Под это мероприятие предполагается выделение существенных

федеральных инвестиций в строительство жилья, объектов культуры, науки, образования, здравоохранения, очистных сооружений и прочих объектов БПТ.

4. Провести профессиональный и общественный конкурс проектов освоения берегов Байкала и его территорий. На настоящий период существует несколько как уже известных, так и мало известных для властей, специалистов, населения и общественности подобных проектов; поэтому необходимо на основе технико-экономического, экологического и социального анализа выбрать и предложить для освоения наиболее эффективный социальный и экологичный проект. Нами предлагается включение в состав конкурсных проектов, как минимум, три проекта: «Южное побережье Байкала», «Большой Байкал» и «Байкал: Великое озеро Великой страны». Кроме того, в перспективе нами предлагается на основе использования этих трех проектов и ранее созданных пока мало известных проектов создать сводный общенациональный уникальный проект «Туризм: Байкал и его территории»

Проект «Южное побережье Байкала»: разработан Байкальским банком Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области, представителями и экспертами турбизнеса; представляет стратегию развития туризма в регионе. Для создания проекта составлена «дорожная карта», определен общий объем инвестиций – 22,4 млрд. рублей, составлено более 20 отдельных конкретных проектных разработок для малого, среднего и крупного бизнеса. Эти проектные разработки направлены как на создание инфраструктуры туристской территории, так на комплексное развитие сферы ее услуг. Целью общего проекта является увеличение турпотока в два раза (до 3,0 млн. человек в год) и рост в три раза средней суммы пребывания туриста в Иркутской области (до 1,5 млн. долларов).

Проект «Большой Байкал»: разработан госкорпорацией «Туризм.РФ» и представляет единый мастер-план для развития туризма в Иркутской области и Бурятии, который охватывает территорию в 385 тыс. квадратных километров с населением в 2,4 млн. человек. Развитие получают остров Ольхон, Тункинская долина, территории Иркутск-Тальцы, Байкальск-Выдрино и Турка-Горячинск. В указанных дух регионах планируется создать по 16 тыс. новых рабочих мест.

Проект «Байкал: Великое озеро Великой страны»: разработан Аналитическим центром при Правительстве РФ и является комплексным документом по сбалансированному обустройству прибайкальских и забайкальских территорий [6]. Проект (в отдельных документах называется также как проект «Уникальный Байкал») – пока единственный проект комплексного экологического и социально-экономического развития указанных территорий. К 2015 г. количество туристов достигнет 5 млн. человек в год, будет создано в сфере туризма 37,4 тыс. рабочих мест.

Общенациональный проект «Туризм: Байкал и его территории». В составе проекта предлагается разработка ряда направлений (составляющих):

- концепция комплексного туристско-рекреационного освоения байкальских территорий, в т. ч. прибрежных территории самого озера;
- мероприятия государства и бизнеса по дальнейшему повышению туристской и финансовой привлекательности Байкала и его территории («дорожная карта»);
- обоснование развития разных видов туризма на рассматриваемых территориях;
- развитие туризма в отдельных поселениях, особых природных и исторических местах; развитие туризма не только в южных частях, но в средних и северных частях;
- дальнейшее комплексное развитие инфраструктуры туристической индустрии;
- введение специального льготного режима для турбизнеса и его инфраструктуры (освобождение от налогов на прибыль, имущество, на землю; снижение страховых взносов).

Литература

1. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474. <https://clck.ru/Yy2WF>
2. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа Республики Бурятия «Байкальская гавань». Постановление Правительства РФ от 03.02.2007 г. № 68. <https://clck.ru/Yy2fG>
3. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа Иркутской области «Ворота Байкал». Постановление Правительства РФ от 03.02.2007 г. № 72. <https://base.garant.ru/12151858>
4. Отчет Агентства по туризму Иркутской области о проделанной работе за 2020 год <https://clck.ru/Yy2id>
5. Поручение Президента РФ о проведении года Байкала в России от 30.09.2020 г. № 1599. <https://clck.ru/Ss4vf>
6. Проектное предложение по направлению «Байкал: Великое озеро Великой страны». Аналитический центр при Правительстве РФ.
7. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019–2025 годы». Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 г. № 672-р. <https://clck.ru/Yy2wt>

© Удалых С.К., 2021